

UMUMTA`LIM MAKTABLARIDA FIZIKA FANINI O`QITISH METODOLOGIYASINING DOLZARB MUAMMOLARI

¹Sayidov Nozimjon Abdunosirovich, ²Asrorova Hulkarxon Abrorovna

¹Namangan muhandislik-texnologiya instituti, katta o`qituvchi, ²Namangan muhandislik-texnologiya instituti, 1-bosqich talaba

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11116996>

Annotatsiya. Ushbu maqolada uzluksiz ta`lim tizimida aniq va tabiiy fanlarni o`qitishning zamonaviy metodlari fizika fanini o`qitishda qanday dolzarb muammolar mavjudligini ko`rib chiqilgan.

**Kalit so`zlar:** umumta`lim matematika, tarkibi, mashhur fiziklarning fikrlari, fizika qismlari, ilmiy-metodik muammolar.

Ta`lim va tarbiyaning asosi, poydevori bu – maktab.
Maktabni maktab qiladigan kuch esa o`qituvchilardir
Shavkat Mirziyoyev

Hozirda butun dunyoda fan, texnika va ishlab chiqarishning integratsiyasi tufayli misli ko`rilmagan o`zgarishlar ro`y berdi. Fizika va kimyo fanining texnikaga kirib kelishi tufayli texnikada bir qancha yutuqlarga erishildi. Yurtimizda ham bu borada bir qancha ishlar olib borilmoqda. Axborot texnologiyalarini ta`lim tizimiga kirib kelishi ayniqsa fizika fanini o`qitishda yangi turdagi mashg`ulot turlarining vujudga kelishiga sabab bo`ldi. XXI–asrda kompyuterlashtirish yuqori cho`qqilarni egallaga bir paytda, fanlarni kompyuter dasturlari orqali o`qitish davr talabi bo`lib kelmoqda. Kompyuter dasturlari orqali fizik tajribalarni va hodisalarni amalga oshirish mumkin. An`anaviy laboratoriya sharoitida yuqori natija beruvchi qurilmalarning bo`lmaganligi sababli ko`pgina tajribalar og`zaki tushuntiriladi. Faqat zamonaviy kompyuterlar orqali bunday jarayonlarni kuzatish mumkin. Turli xil fizik qonuniyatlarni o`rgatuvchi, grafiklarni chizuvchi fizik jarayonlarining tabiatda ro`y berishiga yaqin tarzda amalga oshiruvchi kompyuter dasturlari ko`plab tuzilmoqda. Bunday dasturlardan fizika fanini o`qitishda ham keng foydalanib kelinmoqda. Keyingi vaqtlarda o`qitishni yanada takomillashtirish uchun elektron darsliklar tuzilmoqda, bundan o`quvchilar yaxshi foydanishlari mumkin. Elektron darsliklar o`qituvchi va o`quvchi uchun qulay bo`lib o`quvchilar xoxlagan mavzunlarini o`qib o`zlari istagan savollarga javob topishi mumkin. Bu elektron darsliklarning yana bir qulay tomoni olisidan boshqarish imkoniyati ega.

Umumta`lim maktablarida fizika fanini o`qitish metodikasi o`zining maqsad va vazifalaridan kelib chiqib, shartli tarzda bo`linadigan: o`qitishning ta`lim berish, tarbiyalash va rivojlantirish funksiyalarini amalga oshirishga qaratilishi kerak. Bularning ichida eng asosiysi bo`lib, ta`lim berish funksiyasi hisoblanadi, uni amalga oshishi tufayli, talabalarning o`rta ta`lim tizimida fizikadan olgan bilimlari yanada kengayadi va chuqurlashadi hamda ularning amaliy tatbiqiga tegishli malakali va ko`nikmalari o`sadi. Bu jarayonda talabalar faqatgina bilim olmasdan, balki tarbiyalanadi va rivojlanadi. Shuning uchun ham, ularni bir-biridan ajratish mumkin bo`lmagan jarayon deb qarash kerak. Demak, matematik: nuqtayi-nazardan o`qitish jarayoniniga uch argumentli murakkablunksiya sifatida qarash zarur. Talabalarga bilim berish jarayonida tarbiyalashni qanday tushunish kerak? — degan savol tug`ilishi tabiiy. Bu savolning javobi shundan iboratki, har qanday davlatning rivojlanishi ta`lim tizimiga va uni qanday darajada amalga

oshirilishiga bevosita bog'liq. Demak, o'qitishning tarbiyaviy jihati jamiyatning rivojlanish qonuniyatiga bog'liq ekan. Bunga yaqqol misol qilib, respublikamizda qabul qilingan « Ta'lim to'g'risidagi» qonun va Kadrlar tayyorlash milliy dasturini ko'rsatish mumkin. Ushbu hujjatlarda mustaqillik tufayli yuzaga kelgan imkoniyatlardan foydalanib, ta'lim tizimini qanday qilib jahon andozasiga moslashtirish va yoshlarni yuksak bilimli shaxs va vatanparvarlik ruhda tarbiyalash yo'llari ko'rsatib berilgan, shuningdek, atnalga oshirish muddatlari belgilangan. Natijada o'ziga xos uzluksiz ta'lim tizimi yuzaga keldi.

O'qitishning rivojlantirish funksiyasi shundan iboratki, unga ko'ra, talabalarning bilish darajalari va imkoniyatlarini rivojlantirish hamda mustaqil ravishda bilimni kengaytirib va chuqurlashtirib borishni nazarda tutadi. Natijada talabalar umumlashtirishning murakkab bosqichlarini, turli mantiqiy operatsiyalarni amalga oshirishi tufayli, ular, fikrlashning formal-mantiqiy shaklidan dialektik va ijodiy fikrlashga o'tadi. Mashhur fizik, Nobel mukofoti sovrindori P.L.Kapitsaning fikriga ko'ra: «Fizika yoshlarda tabiatshunoslik sohasida dastlabki ijodiy fikrlashni tarbiyalashga mos predmetdir. Demak, maktabda fizika fanini o'qitishni tashkil qilish juda mas'uliyatli vazifa sanaladi» umumta'lim maktabda fizika fanini o'qitish, o'qituvchi va talabalarning birgalikdagi murakkab fa'ol umumta'limati bo'lib, bu jarayon umumta'lim o'quv yurtida tayyorlanayotgan mutaxassisning kelajakdagi amaliy fa'ol umumta'limatiga yo'nallirilgan bo'lishi kerak. Bu esa fizika fanini o'qitishning maqsadidan kelib chiqib, quyidagi tashkil etuvchilardan iborat:

1. Ta'lim mazmunini to'laqonli o'zlashtirish, ya'ni fizikadan chuqur zamonaviy bilimga ega bo'lish.

2. O'qitish jarayoni - maqsadni amalga oshirishga qaratilgan professoro'qituvchilarning fa'ol umumta'limatiga bog'liq bo'lib, u fizikani yuqori ilmiy-metodik darajadagi namoyish eksperimenti yordamida va talabalarning qiziqishini oshirishga qaratilgan yo'nalishda amalga oshirilishi kerak; albatta, bu jarayon murakkab bo'lib, faqatgina o'qituvchining ilmiy-metodik darajasi va pedagogik mahoratigagina bog'liq bo'lmasdan, talabalarning mustaqil ishlash fa'ol umumta'limatiga hamda mas'uliyatiga bevosita bog'liq.

3. O'qitish — talabalarning ko'p qirrali fa'ol umumta'limati bo'lib, ularning aqliy va jism oniy holati va qiziqishiga, o'zi tanlagan kasbni qanday darajada tasavvur qilishiga hamda o'quv yurtining moddiy-texnik bazasiga, ya'ni zamonaviy texnik vositalar bilan ta'minlanganiga va ularni o'qitish jarayoniga qay darajada joriy qilinayotganligiga bevosita bog'liq. Fizika fanini o'qitish metodikasining mazmuni ikki qismdan iborat bo'lib, ular quyidagilardan iboratdir:

- ◆ uning nazariy asosini tashkil qiluvchi umumiy masalalar;
- ◆ ayrim mavzularni bayon qilishga qaratilgan xususiy masalalar.

Metodikaning umumiy masalalariga o'qitish maktabda fizika fanini o'qitishning maqsad va vazifalari; uning mazmuni va tarkibini aniqlash; fizika fanini o'qitishning metodologik, pedagogik va psixologik asoslari; fizikani jamiyatning rivojlanishida va ilmiy-texnik taraqqiyotda tutgan o'rni hamda roli; talabalarda fikrlash va dialektik-materialistik dunyoqarashni shakllantirish va ularning ijodiy qobiliyatini o'stirish kiradi. Xususiy metodikada har bir mavzuning mazmuni; o'quv materialini o'qitish ketma-ketligi; fizik tushuncha, qonun va nazariyalarni shakllantirish va ularning mohiyatini ochib berish; fizik eksperimentni amalga oshirish; fizika fanini o'qitish bosqichlarida ayrim tushuncha, qonun va nazariyalarni shakllantirishdagi izchillik; ayrim bilimning ehtiyojini umumta'lim statistika asoslarini ochib berish va ulardan qanday darajada fizika fanini o'qitishda qo'llanayotganligini aniqlash; talabalarda fizikani o'rganishga tegishli malaka va ko'nikmalarni shakllantirish va rivojlantirish usullari qaraladi. Yuqorida aytilganlardan kelib

chiqib, fizika fanini o'qitish metodikasi bo'yicha ilmiy-tadqiqot ishlarini olib borish, dolzarb ilmiy-metodik muammo ekanligiga ishonch hosil qilish mumkin. Bu ishlarning maqsadi fizika fanini o'qitishga tegishli o'quv-tarbiyaviy jarayonni takomillashtirishdan iborat.

4. O'qitish jarayoniga, ya'ni o'quv materialining mazmuniga, tarkibiga, o'qitish metodikasiga tadqiqot maqsadi va farazidan kelib chiqib, kerakli o'zgartirishlar kiritish.

5. O'quv-jarayonining turli tomonlari orasidagi bog'lanishi ham odatdagiga nisbatan chuqurroq va yaqqolroq ko'rishga sharoit yaratish.

6. Tadqiqotdan kelib chiqib ishlab chiqilgan metodika o'quv jarayoniga qanday o'zgartirishlar kiritganini hisobga olish. Ilmiy-metodik tadqiqotlar butun fizika kursiga, uning bo'limlariga, mashg'ulot turlariga, o'qitish bosqichlari va vositalariga taalluqli bo'lishi mumkin. Pedagogik eksperiment, qo'yilgan maqsadga mos holda, bir necha hattadan bir necha yil davomida o'tkazilishi mumkin. Uning keng tarqalgan shakli bo'lib, tajriba va nazorat guruhlaridagi talabalarni o'quv materialini o'zlashtirishini taqqoslash hisoblanadi. Bu narsani amalga oshirish uchun tanlab olinayotgan tajriba va nazorat guruhlari representativ, ya'ni teng kuchli bo'lishi shart. Shundagina olingan natija ishonchli va haqqoniy bo'ladi. Demak, ushbu shartning bajarilishiga alohida e'tibor qaratish kerak. Pedagogik eksperiment odatda quyidagi uch bosqichdan iborat bo'lishi maqsadga muvofiqdir:

- dastlabki bosqichda ilmiy-metodik tadqiqotni boshlash uchun va unga asos bo'ladigan o'qitishdagi kamchiliklarni aniqlash lozim. So'ngra bu kamchiliklarni bartaraf qilishga qaratilgan tadqiqot kontsepsiyasi va farazi ishlab chiqiladi;

- ikkinchi bosqichga odatda sinov tajribasi deyilib, uni o'tkazish jarayonida birinchi bosqichda aniqlangan kamchiliklarni bartaraf qilish uchun ishlab chiqilgan metodik tavsiyalar dastlabki sinovdan o'tkaziladi;

- shuni alohida ta'kidlash kerakki, kamdan-kam hollardagina ikkinchi tajribasinov ishlarida birdaniga ishonchli va haqqoniy natijalarga ega bo'lish mumkin. Ko'p hollarda, ikkinchi bosqichda ishlab chiqilgan metodikaga kerakli tuzatishlar kiritilib, uchinchi, ya'ni yakuniy bosqichdagi tajriba-sinov ishlari o'tkaziladi.

Shundan so'ng, olingan natijalar faqatgina sifat jihatdan bahalash bilan, balki miqdor jihatdan ham bahalash kerak. Buning uchun turli matematik metodlar mavjud bo'lib, ular yordamida tajriba-sinov ishlarining natijalari hisoblab chiqiladi. Keyin esa, ishlab chiqilgan va taklif qilingan metodikaning qanday darajada samarali ekanligi to'g'risida xulosa chiqariladi. Agar xulosa ijobiy bo'lsa, tadqiqot asosida ishlab chiqilgan o'qitish metodikasi va takliflar ommaviy o'quv-tarbiyaviy jarayonda qo'llashga tavsiya qilinadi.

Hozirgi kunda respublika maktablarida fizika fanini bo'yicha o'quvchilarni boshqa fanlarga nisbatan ko'rsatkichi pastligi yana bir muammolardan biriga aylangan. Dars jarayonlarida hali hamon eski metodlardan o'qituvchilar tomonidan foydalanib kelinmoqda qolaversa o'quvchilarda matematik savodxonlikning pastligi kompyuter va proyektir qurilmalarning yetarli emasligi maktablarda laboratoriya jihozlarning yetishmasligi va mavjudlarining ham talabga javob bermasligi nafaqat fizika balki boshqa fanlar bo'yicha ham o'quvchilarimizning orqada qolganliklarini anglatadi.

Xulosa qilib shuni aytishimiz mumkinki fizika fani izchil rivojlanayotgan asrda biz ham yangiliklar yaratishimiz kerak bo'ladi. Shu munosabat bilan o'quv - tarbiya jarayonini darajasini anja oshirish zarurati tug'iladi. Vatanimizga muhabbat va uning kelajagi uchun o'zini xissasini qo'shishga tayyor turadigan komil inson ruxida tarbiyalashga qaratilgan bo'ladi.

REFERENCES

1. Ta'lim bo'yicha axborot texnologiyalari: tadqiqotlar. O'qish uchun qo'llanma Yuqori. Tadqiqotlar. muassasalar /. - 4-chi., Ched. - m.: "Akademiyaning" nashriyot markazi, 2008 yil. - 192C.
2. Pedagogika: pedagogik nazariyalar, tizimlar, texnologiyalar: tadqiqotlar. Str uchun. Baland. va ommaviy axborot vositalari. Ped. Tadqiqotlar. Transport vositalari /, I.B. KOTOVA va boshqalar; Ed. - 5-chi., Ched. - m.: 2004 yil nashriyot markazi, 2004 yil. - 512s.
3. Abdunabiyevich, A. F. (2023). Darslikda yoritilgan zulfiyaxonim mavzusini steam yondashuvi asosida o'rganish. образование наука и инновационные идеи в мире, 20(2), 98-103.
4. Erkaboev U.I., Negmatov U.M., Rakhimov R.G., Mirzaev J.I., Sayidov N.A. Influence of a quantizing magnetic field on the Fermi energy oscillations in two-dimensional semiconductors // International Journal of Applied Science and Engineering. 2022. Vol.19, Iss.2, pp. 2021123-1-2021123-8. (<https://www.scopus.com/sourceid/21100822732>).
5. Erkaboev U.I., Rakhimov R.G., Negmatov U.M., Sayidov N.A., Mirzaev J.I. Influence of a strong magnetic field on the temperature dependence of the two-dimensional combined density of states in InGaN/GaN quantum well heterostructures // Romanian Journal of Physics. 2023. Vol.68, Iss.5-6, pp.614-1-614-14. (<https://www.scopus.com/sourceid/11500153309>).
6. Erkaboev U.I., Rakhimov R.G., Mirzaev J.I., Negmatov U.M., Sayidov N.A. Influence of a magnetic field and temperature on the oscillations of the combined density of states in two-dimensional semiconductor materials // Indian Journal of Physics. 2024. Vol.98, pp.189-197. (<https://www.scopus.com/sourceid/145208>).
7. Gulyamov G., Erkaboev U.I., Rakhimov R.G., Mirzaev J.I., Sayidov N.A. Determination of the dependence of the two-dimensional combined density of states on external factors in quantum-dimensional heterostructures // Modern Physics Letters B. 2023. Vol.37, No.10, pp.2350015-1-2350015-14. (<https://www.scopus.com/sourceid/29055>).
8. Erkaboev U.I., Rakhimov R.G., Mirzaev J.I., Sayidov N.A., Negmatov U.M., Mashrapov A. Determination of the band gap of heterostructural materials with quantum wells at strong magnetic field and high temperature // AIP Conference Proceedings. 2023. Vol.2789, Iss.1, pp.040056-1-040056-7. (<https://www.scopus.com/sourceid/26917>).